

Experimentar com dados: entre ferramentas para comunicar e fazer ver artisticamente o processo

Mestranda Ariane de Almeida Mendes (UFC)
 Doutor João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

INTRODUÇÃO

A percepção é uma atividade dinâmica. Com os olhos como dardos, sempre em movimento, nunca estáticos, estamos sempre fazendo comparações, avaliando, contextualizando tudo com que nos deparamos. (SOUSANIS, p.72, 2017)

Figura 1: Rascunho inicial dos vetores da pesquisa: tendências e assuntos de interesse.
 Fonte: Elaboração da autora (2021).

Durante o mestrado no PPGARTES-UFC, tenho lidado com dois macro-grupos de documentos a fim de experimentar visualizações para o processo de criação: a coleção [2018-2020]

e os *sketches*. A coleção [2018-2020] serve como amostra da minha breve trajetória enquanto pesquisadora e, ainda que não a tenha confeccionado pensando num uso posterior específico, identifiquei que dela poderiam ser compartilhadas experiências e informações acerca de áreas do conhecimento de meu interesse, tais como a produção, a cidade e a linguagem (Figura 1)¹. Já os *sketches*, que evidencio neste artigo, são desenhos do tempo em pesquisa: elaborados nos anos correntes desta escrita, utilizo-os como mecanismos para acompanhamento das componentes acadêmicas, para o próprio processamento da coleção [2018-2020] e para a inclusão de acontecimentos do agora que sinto influenciar o desenvolvimento da pesquisa.

“Existe na contemporaneidade uma intrínseca relação entre obra e arquivo em função, entre outros, do advento dos dispositivos midiáticos que são ao mesmo tempo produtores de linguagem e dispositivos de registro” (ARANTES, 2014, p. 219). Além disso, “o avanço da computação pessoal trouxe novos conceitos para o termo ‘arquivo’, posto que referencia ou remedeia a estrutura dos computadores pessoais e a organização de seus dados a partir da utilização de ícones de pastas e de mobiliário de arquivo” (KOSMINSKY, 2012, p. 34).

Analiso rastros de informação guardados em cadernos de anotação, plataformas digitais, máquinas de trabalho e no espaço físico do meu ateliê, em busca de padrões e tendências entre os diferentes conteúdos, desenvolvendo parâmetros para filtragem e então agrupando-os em conjuntos temáticos para a criação artística. Ao reorganizar os elementos já existentes em uma nova disposição sensível, para contemplação e conexão com eles, confio que “abrem-se perspectivas e possibilidades que impulsionam novas buscas, relações transversais que podem ser renovadas a cada visita à coleção” (POLIDORO, 2009, p. 20). Observando os elementos em meus arquivos como dados², tenho mergulhado em lembranças, volumes de informação, ferramentas de processamento, novos vocabulários e em um intenso investigar do que faço, como faço e por quê faço.

¹ Ainda me confundo com o trabalho com dados; sigo aprendendo, me familiarizando. Por exemplo, criei uma pasta no computador (e na nuvem) para ir centralizando os elementos da investigação: reunir artigos, rascunhos, dados em análise, imagens, referências. Apesar disso, para encontrar a fotografia deste rabisco, precisei fuçar outra pasta virtual, no *Notion*. Quero dizer: crio sistemas para organização (pessoal e laboral); então penso em como o próprio modo de organizar sistematicamente vai mutuamente influenciando minha criação.

² “Os dados são uma mediação de fenômenos reais - um material imaterial -, uma mistura contraditória de pontos ou números abstratos e de produção de fenômenos. Os dados tornam-se informações apenas quando são colocados em um contexto interpretativo.” (DIAMOND, 2011, p. 58)

De um modo geral, são dados não estruturados, ou seja, imagens, vídeos, documentos, registros de redes sociais (arquivos em formatos .jpeg, .txt, .pdf, .xls, .mov, .png e .html por exemplo); registros pessoais e de trabalho que revelam um contexto social. Meu fazer aborda, portanto, questões de materialidade e virtualidade, encarando na prática a “transformação digital” e reconhecendo que “habitamos cada vez mais o que é essencialmente um *dataspace*, um *environment* telemático, uma realidade virtual” (VENTURELLI, 2019, p. 209). Manipulo esses dados então para construir visões³ e reflexões em torno da visualização do processo, da atividade mesma de pesquisar e do cenário contemporâneo de explosão informacional.

SKETCH: DESENHO PARA ORGANIZAR O PENSAMENTO

Ao considerar um objeto complexo como o corpo, como uma máquina, ou como uma cidade, dou-me conta de que não existe nenhum tipo de representação que chegue para resumir e significar a sua complexidade. Mas desse objeto poderá ser produzido um número quase infinito de desenhos, cada um dos quais veiculará uma parte do conteúdo. (MASSIRONI, 1937, p. 92)

Sketches são desenhos simples que ajudam na visualização rápida das características centrais de uma proposta, sendo utilizados na interpretação de uma ideia e para a comunicação de *insights* (MEYER, 2009). Trata-se de um recurso antigo (basta lembrar dos cadernos de Leonardo da Vinci ou de Paul Klee), utilizado por diferentes profissionais (arquitetos, engenheiros, artistas e cientistas) para estimular a criatividade e refletir projetos em fase de ideação ou desenvolvimento. Massironi (1937) atenta para o caráter aberto do desenho: há a intenção do emissor e consequentemente escolhas estruturais dos meios em que ele se dará. Infográficos, ilustrações, projeções, murais urbanos, design de interface e a própria arte plástica são exemplos de manifestações do desenho para fins comunicativos-informativos.

Ao fazer do desenho instrumento de pesquisa, penso aproximar-me da hipotetigrafia, termo que descreve “processos não visíveis diretamente, mas apenas hipotetizáveis com base em dados

³ Visões são visualizações mentais imaginárias, criações não-físicas que auxiliam que o conhecimento seja transmitido ao longo do tempo e do espaço (MEYER, 2009). As visões potencialmente incorporam ideias e conceitos de cenários futuros, servindo para motivar, engajar ou estabelecer histórias e perspectivas compartilhadas.

fragmentários recolhidos experimentalmente” (MASSIRONI, 1937, p. 149). Utilizada na simulação, exemplificação e na criação de modelos científicos, geralmente através de pontos, linha e formas geométricas, a hipotetigrafia tem como característica própria a representação gráfica dos percursos mentais. Tais elaborados gráficos possuem aspectos conectivos e reconstrutivos, ou seja, atuam prevendo e interpretando ligações entre dados separados.

Além disso, também rabisco mapas, diagramas, desenhos técnicos, perspectivas, ícones e pictogramas para melhor compreender informações. Como exemplo de artistas que usam do desenho para evidenciar processos, cito os Mapas Mentais em que Anna Maria Maiolino cartografa o período de ditadura no Brasil e as “estruturas narrativas” em que Mark Lombardi graficamente expõe interações políticas, sociais e econômicas em eventos contemporâneos. Ainda que os desenhos sejam produzidos manualmente/artesanalmente, “a mudança de lápis para computadores não afetou a ideia central da visualização: mapear algumas propriedades dos dados em uma representação visual” (FRY, 2010, p. 35).

Ao abordar a criação, ainda que esta possa ser minimamente mapeada e acompanhada com algum rigor técnico, haverão processos não visíveis, frutos de imagens e modelos imaginativos, que se perderão no momento de descrição. Somado a isso, entendendo a criação como rede em contínuo movimento (SALLES, 2006), “devemos, portanto, esquecer a visão do artista voluntário que sabe o que quer, desde o início; mesmo se ele tenha uma ideia preconcebida, a ideia vai mudar no decorrer da elaboração do trabalho” (WILLEMART, 2011, p. 64). Uso o desenho⁴, portanto, como método de apreensão e organização do pensamento; para capturar ideias e perceber o desenvolvimento destas.

Ao longo da investigação no mestrado, então, me coloquei a conectar afinidades entre os colegas de turma, a apontar cronologicamente as características das aulas, a registrar o número de óbitos por COVID-19 no Brasil a cada mês que passava... Traçava esses mapeamentos como testes de representação do processo, para experimentar estéticas e materiais em minha criação e também para me concentrar nas atividades remotas (já que as aulas estavam online por recomendações sanitárias). Não dei continuidade a alguns desses desenhos e muito me perguntei da relevância deles

⁴Por desenho, considero, além das anotações gráficas, rascunhos de escritos, fotografias, montagens e outros projetos que envolvam o ato de testar a visualidade dos objetos que venho trabalhando em pesquisa.

em meu processo criativo: percebo-os agora enquanto práticas⁵ de transformação e transmutação da materialidade, exercícios para tornar minimamente concreto o universo impreciso no qual estava/estou mergulhando.

Figura 2: Experimento gráfico criado a partir da união de fluxogramas do processo mapeados das pesquisas ingressas no PPGARTES-UFC em 2021. Fonte: Elaboração da autora (2021).

Por exemplo: procurei mapear (conectar etapas, tarefas e entregas entre um ponto inicial e outro final) o processo dos meus colegas de turma⁶ a partir de seus documentos *Word* escritos para ingresso no PPGARTES-UFC. Inicialmente fazia o mapeamento em folha branca A4, enquanto lia

⁵ “O artista, muitas vezes, recorre a outras linguagens como elementos auxiliares do percurso. São códigos pessoais, como, por exemplo, o uso de flechas ou determinadas formas geométricas que passam a ter um determinado valor naquele processo, para aquele artista.” (SALLES, p. 118)

⁶ Fizemos parte do primeiro edital com ações afirmativas no curso de Artes; pelo que nos contaram, resultado de uma longa guerra vencida e que concordo que deve ser comemorada. Entraram ao total 18 alunos em 2021.

o documento ou durante a apresentação visual/oral em sala (virtual) de aula. Em todos os casos tive muita dificuldade de tornar os fluxogramas mais descritivos, mesmo dando maior atenção ao tópico “Metodologia” de cada texto. Quando mapeados, os processos são passível de análise, facilitando a identificação de problemas, o redesenho de melhorias e a intercomunicação entre partes envolvidas. Foi com essa prática que assumi a inviabilidade de se traduzir o processo criativo num diagrama lógico perfeitamente encaixado; abandonei, desde então, a tentativa frustrada de iluminar por completo a criação.

Desisti da rotina de desenhar os processos de meus colegas antes de completar todos os fluxogramas e confirmei a imprecisão dos mapas que rabisquei até ali; nem mesmo o diagrama do meu próprio projeto me pareceu auto-explicativo. Tomei os poucos desenhos que completei e usei-os para explorar uma outra questão: como transformá-los numa imagem digital. A partir daí já não me preocupava com o que cada um dos fluxogramas expressava e nem mesmo a quem aqueles passos mapeados pertenciam. Usei a sequência de símbolos para mergulhar na transição mãos-computador (Figura 2).

CONVIVER COM MÁQUINAS E CRIAR COM DADOS

De acordo com Fleischmann e Strauss, existem duas atitudes ao adentrar num repositório complexo: buscando ou fuçando (HANNIS, 2014). Uma coisa que busco desde o início é olhar para recorrências, padrões, ciclos, repetições nos dados; acontecimentos, pensamentos e práticas que, com certa frequência ou ritmo, me retornam no correr do tempo. Apesar disso, poderia ainda assim dizer que o que mais tenho feito com meus arquivos é fuçar: escritos, pastas, caixas, memórias e sensações registradas. Na Figura 3 apresento um mapa mental com o resumo dos agrupamentos de arquivos e ferramentas que orientam meu trabalho no desenvolvimento desta pesquisa.

A partir dos anos 60, surge a arte computacional e a criação artística passa a incorporar algumas prerrogativas, tais como a desmaterialização do objeto, a incorporação do tempo e do processo na criação e a utilização de novos meios (mídias). “A era digital é marcada pelo *disembodiment* não apenas do corpo, mas também das noções de objeto e materialidade em geral” (VENTURELLI, 2019, p. 205)). Para acessar, editar e compartilhar os dados digitais, opero

máquinas, mais especificamente computadores⁷: um MacBook Pro 2015, um iPhone 8 e (a mais recente aquisição) um iPad 9. A computação gráfica lida com o processamento de imagens na fase de geração e pós-processamento, interessando aos artistas por possibilitar a visualização de objetos que estão ainda em projeto ou fora da nossa percepção visual, além da percepção daqueles que não se encaixam na realidade tridimensional (VENTURELLI, 2011). Desse modo, ao desenhar e propor visualizações para os dados do meu processo de criação, reforço a posição fundamental, e não somente acessória, da estética na percepção dos conjuntos de dados contemporâneos (DIAMOND, 2018): especialmente a expressão visual, mas também as sensações táteis e sonoras. “Com o digital, os modelos de visualização e de tangibilização de informações parecem se aproximar de processos cognitivos que envolvem o raciocínio, a memória, a experiência, o aprendizado e os afetos.” (HANNIS, 2014, p. 275)

Se os cientistas criam protocolos e descrevem o passo a passo de uma experiência para que esta possa ser replicada e validada, os artistas parecem considerar uma série de elementos (práticas, composições, leituras etc) de natureza poética para melhor compreender a proposta experimental a ser vivida (PRADO, 2014). Pensando nisso, descrevo a seguir o procedimento **redeRef_**, o qual criei para mapear as referências que me pareceram, ao longo do desenvolvimento, mais próximas da minha intenção de pesquisa.

Estabeleci esse procedimento com certa regularidade (geralmente nos primeiros dias do mês, bimestralmente) para coletar rastros da investigação e então acompanhar por imagem a evolução do gráfico. Gostava de olhar para esse desenho como um bichinho que ia alimentando, espécie de criatura artificial. Com o passar dos meses, a imagem foi se transformando e observá-las numa sequência de *frames* me faz lembrar uma dança constelar mecânica (Figura 4). Utilizei a versão *freemium* da plataforma *Kumu*: ferramenta que serve à visualização de relações complexas e que me foi apresentada em 2018 numa oficina que envolvia o mapeamento de atores (*stakeholders*) no território. Fui percebendo que tais mapas de relação serviam apenas quando datadas, ou seja, eram retratos de um momento específico, *printscreen* de determinado espaço-tempo. Quando acessadas

⁷ Aponto para a presença soberana de equipamentos da Apple em meu trabalho. Com isso não quero elegê-los como melhores que outros do mercado. Reconheço que existe certa facilidade no uso combinado de máquinas do mesmo fabricante pela sincronização de atividades e acessos, ao mesmo tempo em que identifico problemas de comunicação e formatação entre os softwares embarcados no sistema operacional iOS e os demais. Além disso, estou consciente do alto custo financeiro de tais equipamentos, tornando-os pouco acessíveis no Brasil.

em outros períodos, as informações mapeadas já tinham sofrido alterações. Atenta a isso, encarei a coleta e a visualizações de referências como prática para minha criação artística: ao fundo escuro, pontos coloridos representando autores, obras, campos do conhecimento, conceitos, ferramentas; em geral, palavras e termos que, postas no *template big data*, me auxiliam na interpretação dos caminhos da pesquisa. O procedimento me ajudou principalmente na hierarquização das informações, ou seja, na tarefa árdua de perceber as categorias que fazem sentido ou não no projeto.

Figura 3: Esboço esquemático do conjunto de dados. Fonte: Elaboração da autora (2021).

Figura 4: Evolução do procedimento redeRef_ ao longo de 2021. Fonte: elaboração da autora (2021).

Da saída visual da plataforma, criei um pequeno experimento audiovisual⁸. Aproveitei o momento de inserção de novas referências à rede para gravar o procedimento: uma câmera apontada para meu computador e a captura da tela ativa enquanto realizava a inserção de pontos. O material bruto possui cerca de 20min em cada perspectiva (das mãos nas teclas e do cursor do mouse na interface) e o resultado final dura 65s (acesso em: <https://vimeo.com/user140743397>). Fiz cortes, distorci imagens, tempos e ruídos, apliquei efeitos, *glitch*, opacidade e transparência. Juntei ao som recortes de um outro arquivo também nomeado como **redeRef_**: um áudio gravado em um pico de demandas (no mestrado, no trabalho, na vida).

Envolvendo tecnologias novas (computacionais) e contemporâneas (fotografia e vídeo), para compor a atmosfera de crise e inquietação informacional, inseri algumas falas sobre a importância da pausa, as estratégias para manter o equilíbrio entre pesquisar-produzir-estar(viva), o

⁸ Exibi o vídeo na Mini-Micro-Pocket-Mostra-de-Performance, em 30 de agosto de 2021.

posicionamento frente à comunicação; divagações sobre o universo povoado por dados. Incluí também no vídeo-teste o esboço no *OpenProcessing* (acesso em: <https://openprocessing.org/sketch/907838>), editado durante o primeiro *lockdown* em 2020, que repetia em *loop* “invisível vírus medo hormônio alerta sintoma insensível? à origem a saída não há futuro agora antes é que era bom? duvido desconfio de-quase-tudo jornal hipótese site eu-mesmo”. Além do contraste entre vazio/cheio e do uso de cores simbolizando a diversidade de grupos, a montagem por sobreposição de camadas é um importante elemento estético presente nesse vídeo e que aparece em todas as outras experimentações da pesquisa.

Seja pelo celular ou computador, através do *touchscreen* ou com com auxílio de um mouse, uso diferentes *softwares* para visualizar o processo de criação. Levando em consideração que “sem a inserção da arte no cotidiano não teríamos nos aproximado da tecnologia” (VENTURELLI, 2011, p. 162), as ferramentas que escolhi são parte do meu dia-a-dia de trabalho (principalmente nas atividades de gestão de projetos), produzindo imagens com elementos recorrentes no meu fazer. Na Tabela 1, relaciono as imagens deste artigo com os programas utilizados nas experimentações.

Tabela 1: Quadro comparativo de softwares e imagens. Fonte: Elaboração da autora (2022).

Imagem	Ferramenta relacionada	Observações	Acesso
Figura 1: Rascunho inicial dos vetores da pesquisa: tendências e assuntos de interesse.	Notion	Nesse <i>workspace</i> , experimento formas de organizar, crio e alimento bancos de dados, uso quadros para acompanhamento do projeto.	Versão gratuita (educacional)
Figura 2: Experimento gráfico criado a partir da união de fluxogramas do processo mapeados das pesquisas ingressas no PPGARTES-UFC em 2021.	yEd	Para criação de diagramas, gráficos de fluxos, <i>layout</i> e visualizações estruturadas da informação.	<i>Software</i> livre
Figura 3: Esboço esquemático do conjunto de dados.	Notability	Faço rascunhos e intervenções em documentos com auxílio de uma caneta digital.	Versão paga

Figura 4; Evolução do procedimento redeRef_ ao longo de 2021.	Kumu	Além da interface do <i>Kumu</i> , utilizei ainda outros softwares e aplicativos para compor imagens da redeRef_ (como o <i>Videoleap</i> e <i>Keynote</i>).	Versão <i>freemium</i>
---	------	---	------------------------

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de abordar o estudo de dados desapegada das expectativas comerciais e também como estratégia para lidar com a variabilidade do arquivo (que é material e virtual, estruturado em tabelas, diagramas, texto, áudio, vídeo, pseudocódigo), me provoço a olhar para o processo enquanto um percurso narrativo, uma vez que, além dos números, “também o processo, que remonta ao verbo latino *procedere*, em virtude da sua funcionalidade, é extremamente pobre de narratividade” (HAN, 2017, p. 72). Percebo a urgência de agregar funções subjetivas a gráficos, visualizações de dados e demais recursos computacionais, especialmente em tramas de interesse público e socialmente compartilhadas, pois “sem um projeto cultural e mais especificamente estético, as máquinas correm o risco de cair rapidamente no vazio” (MACHADO, 1993, p. 28). Através do retorno a meus arquivos pessoais, procuro um espaço para sentir os dados colhidos e dar-lhes uma coreografia, uma cenografia, próprias do discurso narrativo (HAN, 2017). Mapeando tempos, métodos, movimentos e símbolos que se reproduzem regularmente numa sequência contínua em meu próprio fazer, busco refletir sobre caminhos futuros.

Não é que esse estudo do passado vá predizer tudo que virá. É inegável que as coisas vão se transformando, tomando novas formas e, tratando da sociedade informacional, aparentemente cada vez mais rápido. Contando com isso, penso que estudar sobre o tempo (e as atividades ao longo dele) pode ensinar sobre estruturas, modos de fazer e de reconhecer o processo. Ao tratar desse assunto inevitavelmente me vem à mente a imagem da pesquisa como fluxo (que poderia ser interpretada como uma corrente, o curso de algo, escoamento, movimento que passa; percurso).

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Priscila. *MEMÓRIAS DO FUTURO: a utilização de material de arquivo na arte contemporânea*. Art Research Journal, Brasil, 2014.
- DIAMOND, Sara. Visualização de dados: materialização e mediação. In: KOSMINSKY, Doris; CASTRO, Bárbara; LUDWIG, Luiz. *Existência numérica*. Rio de Janeiro. Rio Book's, 2018. p. 57-71.
- FRY, Ben. Aprendendo com Lombardi. In: KOSMINSKY, Doris; CASTRO, Bárbara; LUDWIG, Luiz. *Existência numérica*. Rio de Janeiro. Rio Book's, 2018. p. 65-79.
- HAN, Byung-Chul. *Sociedade da transparência*. Petrópolis, RJ : Vozes, 2017.
- HANNS, Daniela Kutschat. Visualização de dados e “tangibilização” da informação: uma questão cognitiva. In: BEIGUELMAN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves. (orgs.) *Futuros possíveis: arte, museus e arquivos digitais = Possible futures: art, museums and digital archives* — 1 ed. - São Paulo: Petrópolis: Edusp, 2014.
- KOSMINSKY, Doris. Arquivo e banco de dados: poética, ética e estética da visualização artística. In: *Arte & ensaios*. Rio de Janeiro, n. 24, p. 33-41, 2012.
- MACHADO, Arlindo. *Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas*. São Paulo : EdUSP, 1993.
- MASSIRONI, Manfredo. 1937. *Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos*. Lisboa. Edições 70, 2015.
- MEYER, Robert. Knowledge Visualization. Media Informatics Advanced Seminar on Information Visualization, 2008/2009.
- PRADO, Gilbertto. Arte digital, diálogos e processos. In: BEIGUELMAN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves. (orgs.) *Futuros possíveis: arte, museus e arquivos digitais = Possible futures: art, museums and digital archives* — 1 ed. - São Paulo: Petrópolis: Edusp, 2014
- POLIDORO, Marina B. *Sobre as coisas que escolhemos guardar ou que não conseguimos descartar: documentos de trabalho*. — Revista Panorama Crítico, 2009.
- SALLES, Cecília Almeida. *REDES DE CRIAÇÃO Construção da obra de arte*. São Paulo Horizonte / Vinhedo, 2006.
- SOUSANIS, Nick. *Desaplanar*. Veneta, 2017

VENTURELLI, Suzete., & Melo, M. A. de. (2019). *O visível do invisível: data art e visualização de dados*. ARS (São Paulo), 17(35), 203 - 214.

<https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2019.152451>

VENTURELLI, Suzete. *Arte: espaço_tempo_imagem*. Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2011.

WILLEMART, Philippe. A virtualidade dos rascunhos e a realidade da obra. In: CIRILLO, José; PASSOS, Hélène Paret. (orgs). *Materialidade e virtualidade no processo criativo*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2011. p 61-67.

Como citar este texto:

MENDES, Ariane A.; FILHO, João V. Experimentar com dados: entre ferramentas para comunicar e fazer ver artisticamente o processo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 518-530.